

SOYANING KELIB CHIQISH TARIXI.

Yahyo Ikromov Mamayusuf o'g'li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar
universiteti 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13890253>

Annotatsiya: Xitoyda soya naqshlari toshlar, suyaklar va toshbaqa qobig'ida. SSSR da soya bo'yicha eng yaxshi mutaxassislar. Soya madaniyatga kiritilgan va oziq-ovqat zavodi maqomiga ega bo'lgan keyingi mamlakat Koreya. Ikkinchi jahon urushi - Amerika reklamasi vazifasini o'tadi. Nemis tabiatshunosi Engelbert Kempfer Sharqqa tashrif buyurdi. 1712-yilda Karl Linneyning mashhur "Species Plantarum" kitobi. AQSh da soya bo'yicha birinchi tadqiqotlar 1804-yilda Pensilvaniya shtatida. SSSR da birinchi bo'lib soya ilmiy seleksiyasi. Rossiyada birinchi tajriba ekinlari 1877-yilda Tavriya. Soya hozirgi kunda 60 dan ortiq mamlakatlarda.

Kalit so'zlar: Qadimiy madaniy o'simlik, Xitoy adabiyoti, risa, chumiza, miloddan avvalgi, soya bo'yicha birinchi tadqiqot, soya ilmiy seleksiyasi, Maxim.

Soya eng qadimiy madaniy o'simliklardan biridir. Ushbu madaniyatni yetishtirish tarixi kamida besh ming yilni o'z ichiga oladi. Xitoyda soya naqshlari toshlar, suyaklar va toshbaqa qobig'ida topilgan. Soya yetishtirish haqida miloddan avvalgi 3-4 ming yillar davriga oid eng qadimgi Xitoy adabiyotida eslatib o'tilgan. SSSR dagi soya bo'yicha eng yaxshi mutaxassislardan biri V.B.Enken. Soya madaniy o'simlik sifatida qadimgi davrlarda, kamida 6-7 ming yil oldin shakllangan. Shu bilan birga, Xitoy hududidagi boshqa ekinlarning (risa, chumiza) Neolitik topilmalari orasida bu o'simlik qoldiqlarining yo'qligi, shuningdek, imperator Shengnunning yarim afsonaviy shaxsi boshqa olimlar orasida madaniy soya yoshini aniq belgilashda shubha uyg'otdi. Shunday qilib, Xaymovits (Hymowitz, 1970) xitoylik tadqiqotchilarning ishlariga asoslanib, Xitoyda soya uyg'onishi to'g'risidagi mavjud hujjatlashtirilgan ma'lumotlar miloddan avvalgi XI asrdan oldingi davrga tegishli degan xulosaga keldi.

Soya madaniyatga kiritilgan va muhim oziq-ovqat zavodi maqomiga ega bo'lgan keyingi mamlakat Koreya bo'ldi. Yaponiya orollariga birinchi soya namunalari keyinchalik, miloddan avvalgi 500 yil — milodiy 400 yil oralig'ida tushdi. O'sha vaqtdan boshlab Yaponiyada mahalliy landrasalar shakllanishni boshladi. Soya Yaponiyaga Koreyadan kelgan deb ishoniladi, chunki qadimgi Koreya davlatlari uzoq vaqt davomida Yaponiya orollarini mustamlaka qilishgan. Ushbu ma'lumotlar Koreya va Yaponiya soya shakllarining o'ziga xosligini tasdiqlaydi.

Ikkinchi jahon urushi soya mahsulotlari uchun Amerika reklamasi vazifasini o'tadi. Soya 1691-yilda nemis tabiatshunosi Engelbert Kempfer Sharqqa tashrif buyurib, 1712-yilda Karl Linneyning mashhur "Species Plantarum" kitobida nashr etilgan "Amoentitatum Exoticarum Politico-Physico-Medicarum" kitobida soyani tasvirlab berganidan keyin Yevropa olimlariga ma'lum. Phaseolus max Lin. va Dolychos Soja Lin.(manba ko'rsatilmagan 2170 kun) keyin 1794-yilda nemis botanigi Konrad Mench soyani qayta kashf etdi va uni Soja hispida Moench nomi bilan ta'rifladi (manba ko'rsatilmagan 2170 kun). Soya Yevropaga 1740-yilda Fransiya orqali kirib keldi, ammo u yerda faqat 1885-yildan boshlab yetishtirila boshlandi. 1790-yilda soya birinchi marta Angliyaga olib kelingan.

AQSh da soya bo'yicha birinchi tadqiqotlar 1804-yilda Pensilvaniya shtatida va 1829-yilda Massachusets shtatida o'tkazilgan. 1890-yilga kelib, ushbu mamlakatning aksariyat tajribali muassasalari soya bilan tajriba o'tkazdilar. 1898-yilda AQSh ga Osiyo va Yevropadan ko'plab soya navlari joriy etildi, shundan so'ng ushbu hosilni maqsadli seleksiya qilish va sanoat usulida yetishtirish boshlandi. 1907-yilda AQShda soya ostidagi maydonlar taxminan 20 ming gektarni tashkil etgan. 1930-yillarning boshida bu mamlakatda soya ostidagi maydonlar 1 million gektardan oshgan.

SSSR da birinchi bo'lib soya ilmiy seleksiyasini boshlagan uzoq Sharq olim-seleksioneri V.A.Zolotnitskining (1962) fikricha, yovvoyi va madaniy soya tadqiqotlarida rus olimlari va sayohatchilariga ustunlik beriladi. Rossiyada soya haqida birinchi eslatma 1643-1646 yillarda V. Poyarkovning Oxot dengiziga ekspeditsiyasiga tegishli bo'lib, u Amurning o'rta oqimi bo'ylab mahalliy Manchutungus aholisida soya ekinlarini uchratgan. Poyarkovning yozuvlari tez orada Gollandiyada nashr etildi va Yevropada Kempferdan deyarli bir asr oldin ma'lum bo'ldi. Ushbu madaniyat haqida keyingi rus arxiv eslatmasi 1741-yilga to'g'ri keladi. Biroq, Rossiyada ushbu madaniyatga amaliy qiziqish faqat 1873 yilda Vena shahrida bo'lib o'tgan Jahon ko'rgazmasidan so'ng paydo bo'ldi, u erda Osiyo va Afrikadan 20 dan ortiq soya navlari namoyish etildi.

1873-yilda rus botanigi Karl Maksimovich deyarli o'sha joylarda Glycine hispida Maxim deb nomlangan soya bilan uchrashdi va tasvirlab berdi, bu butun bir asr davomida Rossiyada (keyinchalik SSSR da) ham, dunyoda ham mustahkam o'rnashgan.

Rossiyada birinchi tajriba ekinlari 1877-yilda Tavriya va Xerson guberniyalari yerlarida ishlab chiqarilgan. Rossiyada birinchi seleksiya ishlari 1912-1918-yillarda Amur tajriba maydonida boshlangan. Biroq, Rossiyadagi fuqarolar urushi tajribali aholining yo'qolishiga olib keldi. Amur sariq soya populyatsiyasining

tiklanishining boshlanishi, ammo biroz boshqacha fenotip 1923-1924-yillarga to'g'ri keladi. Doimiy seleksiya natijasida Amur sariq populyatsiyasi deb nomlangan birinchi mahalliy soya navi yaratildi, u 1934-yilgacha ishlab chiqarishda yetishtirildi. O'sha davr seleksionerlarining fikriga ko'ra, 1924-1927-yillar Rossiyada soya fasulyasini ommaviy joriy etish va tarqatishning boshlanishi deb hisoblanishi kerak. O'sha paytda soya Krasnodar va Stavropol o'lkalarida, shuningdek Rostov viloyatida yetishtirila boshlandi.

Soya hozirgi kunda 60 dan ortiq mamlakatlarda, Osiyo, Janubiy Evropa, Shimoliy va Janubiy Amerika, Markaziy va Janubiy Afrika, Avstraliya, tinch okeani va Hind okeani orollarida etishtiriladi. U mo'tadil, subtropik va tropik zonalarda, ekvator dan 56-60°gacha bo'lgan kengliklarda o'stiriladi. 2014-yilda dunyodagi soya ekin maydonlari 117 million gektardan ortiqni tashkil etdi. Soyaning global o'rtacha hosildorligi 2020 yilda gektariga 27,9 sentnerni tashkil etdi.

Soya etishtirish va eksport qilish bo'yicha yetakchilar AQSh, Braziliya va Argentinadir. 2020-yilga kelib, soya importining 58 foizi Xitoyga to'g'ri keldi. (Заполнитель1)

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 14 martdagi — 2017-2021 yillarda Respublikada soya ekin ekishni va soya doni yetishtirishni ko'paytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-2832-sonli qarori.
2. Фролов В. Соя: плюсы и минусы / В. Фролов, Н. Сарбатова, О. Сычёва // Животноводство России. – 2007 – № 11 – С. 54–55;
3. Дон Р. Соя. Дорога в будущее. — М.: Социально-политическая мысль, 2005
4. Бабаяров М., Панжиев Л, - Соя на орошаемых землях. // С.-х. Узбекистана, № 4, 1986, с.37.
5. Бабич А. А. «Сроки посева сои в Европе». Ж: Зерновое хозяйство 1973 год № 4 ст 42-43.
6. Бабич А. А. -“Сроки сои в Европейской части СССР-Ж”Зерновое хозяйство, 1973,4,с.42-43.
7. Agro.uz
8. Library.ziyonet.uz
9. Soyabean.uz

